

БІБЛІОТЕКА

VITA ANTIQUA

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АРХЕОЛОГІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВА
ЦЕНТР ПАЛЕОЕТНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. ХВ. ВОВКА

Міжнародна наукова конференція

ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТ
Географічний підхід в первісній археології
3-5 лютого 2016, Київ, Україна

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Київ 2016

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Історичний факультет

Taras Shevchenko National University of Kyiv
Faculty of History

Кафедра археології та музеєзнавства

Department of Archaeology and Museum Studies

Центр палеоетнологічних досліджень ім. Хв. Вовка

Th. Vovk Center for Paleoethnological Researches

SCOPES Institutional Partnership Network
in Eastern European Neolithic and Wetland Archaeology

SCOPES Інституційна партнерська мережа по вивченню
східноєвропейського неоліту та археології річок і озер

WILD FOX FILM

продакшн-група Wild Fox Film

Wild Fox Film production group

БІБЛІОТЕКА

VITA ANTIQUA

TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV
FACULTY OF HISTORY
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY AND MUSEUM STUDIES
Th. VOVK CENTER FOR PALEOETHNOLOGICAL RESEARCHES

International Scientific Conference

HUMAN & LANDSCAPE

**Geographical approach in the Prehistoric Archaeology
February 3 – 5, 2016, Kyiv, Ukraine**

ABSTRACTS

KYIV 2016

УДК
ББК

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

к. і. н, доц. Шидловський П.С. (відповідальний редактор)
Слесарев Є.С.
Лизун О.М.
Радомський І.С.
Вірцан А.В.

Міжнародна наукова конференція «ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТ : географічний підхід в первісній археології» (3-5 лютого 2016, Київ, Україна) : Тези доповідей. – К.: , 2016. (Бібліотека Vita Antiqua). – 95 с.

В збірці представлені тези доповідей підготовлених до міжнародної конференції «Людина та ландшафт», присвяченої сучасним дослідженням взаємодії оточуючого середовища та первісних суспільств на території Європи. До видання включені матеріали, що демонструють міждисциплінарний підхід у дослідженні пам'яток первісності.

Запропонована збірка буде корисною для всіх, хто цікавиться первісною історією та географією Європи – археологам, географам, біологам, історикам-краєзнавцям, студентам вищих навчальних закладів.

International Scientific Conference “HUMAN & LANDSCAPE : Geographical approach in the Prehistoric Archaeology (February 3 – 5, 2016, Kyiv, Ukraine) : Abstracts. – Kyiv : 2016. (Vita Antiqua Library). – 95 p.

This volume presents the abstracts prepared for the international conference "Human and Landscape", dedicated to contemporary researches of environment – prehistoric societies interaction in Europe. The publication includes materials that demonstrate the interdisciplinary approach to the study of prehistoric sites.

The proposed collection will be useful for anyone interested in prehistory and geography of Europe - archaeologists, geographers, biologists, historians, ethnographers, and students of higher educational institutions.

ЗМІСТ / CONTENTS

ПЕРЕДМОВА	7
PREFACE	11
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ «Людина та ландшафт»	15
THE PROGRAM of the CONFERENCE “Human & Landscape”	15
Розділ I. Історія, теорія та методи просторової археології	23
Part I. History, theory, and methods of spatial archeology	23
Розділ II. Взаємодія природи та суспільства в плейстоцені	33
Part II. The interaction between nature and society in Pleistocene	33
Розділ III. Культурна адаптація до навколишнього середовища в ранньому голоцені	57
Part III. Cultural adaptation to natural conditions in the Early Holocene	57
Розділ IV. Розвиток землеробських та скотарських культур	67
Part IV. Development of agricultural and pastoral cultures	67
СПИСОК УЧАСНИКІВ	85
LIST OF PARTICIPANTS	85

ЦЕНТР ПАЛЕОЕТНОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
ІМЕНІ ХВ. ВОВКА
Th. Vovk CENTER
OF PALEOETHNOLOGICAL RESEARCHES

Department of Archaeology and Museology

Taras Shevchenko National University of Kyiv

<http://paleoethnology.org.ua>

<https://www.facebook.com/th.vovk.center>

e-mail: th.vovk.center@gmail.com

**Міжнародна наукова конференція
«ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТ:
Географічний підхід в первісній археології»
(3 – 5 лютого 2016, Київ, Україна)**

**International Scientific Conference
HUMAN & LANDSCAPE: Geographical approach
in the Prehistoric archaeology
(February 3 – 5, 2016, Kyiv, Ukraine)**

**Голова оргкомітету – Терпиловський Р.В., д.і.н., професор,
завідувач кафедри археології та музеєзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка**

Члени оргкомітету:

к.і.н., доцент **Синиця Є.В.,**

к.і.н., доцент **Рижов С.М.,**

завідувач Археологічного музею **Самойленко Л.Г.,**

старший лаборант **Лозниця Т.І.,**

аспіранти **Лизун О.М., Радомський І.С., Боровець П.Г.**

студенти **Слесарев Є.С., Вірцан А.В, Желага Д., Ковтун А.С.**

Секретар оргкомітету: к.і.н., доцент Шидловський П.С.

ВСТУП

В суспільстві може скластись хибне уявлення про те, що в умовах збройного конфлікту, іноземної окупації частини території країни, зтяжної економічної та політичної кризи питання вивчення давніх культур та проведення складних міждисциплінарних досліджень, м'яко кажучи, «не на часі». Втім на нашу думку, проведення міжнародної конференції, присвяченої взаємодії природи і людини в давнину, в сучасних складних для України і світу умовах, є знаковою подією. Знаковою не лише з огляду на процеси, що відбуваються в нашій державі, а й з огляду на ті виклики, що постають перед міжнародною науковою спільнотою в наш час.

Науковці, особливо ті з них, хто здійснює дослідження в галузі розвитку суспільних відносин та екології від найдавніших часів, просто не можуть залишатись осторонь глобальних проблем, а надто коли ці процеси мають відношення до їхніх професійних інтересів. Виявлення закономірностей взаємодії навколишнього середовища та людини особливо актуальне на тлі помітних кліматичних змін, що відбуваються на Земній кулі прямо зараз.

Ще один потужний виклик сучасності – загроза дегуманізації суспільства в умовах економічних та політичних негараздів, що раз по разу виливаються у військові конфлікти. Така соціальна нестабільність поза сумнівом відбивається на загальному психологічному стані людей. Людина, як істота соціальна, окрім інстинктивних потреб, має також культурні, що задовольняються нехарчовим виробництвом. Якщо ж не задовольняти культурні потреби вчасно і якісним продуктом, суспільство починає споживати сурогат – пропагандистські штампи, спрямовані насамперед на редукування здатності мислити самостійно, критично. Це призводить до загальної дегуманізації населення, яке керується переважно ірраціональними мотивами. Таке суспільство дуже швидко стає пасивним, агресивним та втрачає життєздатність. Цілком зрозуміло, що відповіддю на ці процеси повинно стати підвищення ролі наукового та освітнього сегменту, адже саме на плечах науковців та викладачів лежить відповідальність за рівень освіченості співгромадян.

Ще однією вагомою проблемою нашого сьогодення є питання охорони археологічної спадщини. В умовах сучасних приватизаційних процесів, бурхливого розвитку будівництва та техногенного тиску на ландшафт, питання збереження пам'яток культурної спадщини потребує втручання держави та громадськості з огляду на можливості репрезентації історії та культури України в сучасному глобалізованому світі.

Особливо це стосується пам'яток, що належать до найдавніших етапів розвитку людини і суспільства – доби первісності. По-перше, тому, що археологічні об'єкти належать до загальної спадщини людства і несуть у собі інформацію про розвиток нашого біологічного виду та його культури в цілому. По-друге, вони не відновлювані. За руйнації пам'ятки або її частини інформація, що могла б бути вилучена з "археологічного літопису", практично втрачається назавжди.

Об'єкти найбільш давніх епох розвитку культури, нажаль, є й найбільш уразливими до антропогенного тиску. В переважній більшості вони зазнали значних перетворень внаслідок ландшафтних змін, пошкодження наступними поколіннями мешканців, індустріальними та комунікаційними процесами. Певну вторинність "суспільної ваги" надає й дещо спотворений соціальний запит "на археологію". Пам'ятки первісності не несуть у собі даних, що безпосередньо стосуються формуванню сучасних етнічних груп чи держав, тож існує значний ризик нехтування цими об'єктами з боку адміністративних структур і державної політики в цілому.

Однак саме з цієї причини археологія первісної доби викликає жваве зацікавлення з боку громадськості: вона розкриває інформацію про зародження та розвиток культури, появу трудової діяльності, формування специфіки людської поведінки, пояснює витoki цивілізаційної історії та демонструє адаптивні можливості людського виду цілком.

Процес входження України в Європейське співтовариство потребує і відповідної зміни системи охорони археологічної спадщини, як на правовому рівні, так і на адміністративному. Представлений нещодавно Міністерством культури України проект закону «Про охорону і збереження нерухомої культурної спадщини» не тільки далекий від європейських юридичних норм, але створює передумови ліквідації існуючої системи, що складалась з постановом незалежної України. Побоювання, що проголошена в законі відповідальність держави перед суспільством у сфері охорони пам'яток буде мати виключно декларативний характер, є далеко не безпідставними.

Часто приписуючи витвори минулих епох до власної історії, держава тим самим привласнює право авторства чи володіння на витвори загальнолюдського значення. Хоча в дійсності навпаки – держава бере на себе відповідальність за збереження культурної спадщини людства. «Кожна держава ... визнає, що **зобов'язання** забезпечувати виявлення, охорону, збереження, популяризацію й передачу майбутнім поколінням культурної і природної спадщини, ... яка перебуває на її території, **покладається насамперед на неї**» (Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини; Париж, 1972). З морально-етичної точки зору, як уряд Єгипту не має права розпоряджатись давньоєгипетськими старожитностями на власний розсуд, так і державні органи України не мають права на вирішення долі трипільських поселень, руйнуючи які скоює злочин проти інтересів людства. Але ж для нашої держави стало цілком звичним явищем, коли політична влада (далеко не вічна) керуючись фінансовими чи-то лобістськими (сьогоденними) інтересами вирішує питання доцільності існування тієї чи іншої пам'ятки старовини.

Незадовільний стан у сфері охорони пам'яток минувшини і нехтування з боку адміністративних структур призводить до складення чи не на державному рівні уявлення про незатребуваність археологів як науковців для держави і суспільства. Це поза сумнівом

позначається як на суспільній свідомості, так і на державній політиці в сфері фінансування наукових досліджень в цій галузі. Економічна і фінансова кризи, в першу чергу, негативно відбиваються на найбільш «неприбуткових» галузях – культурі, освіті та науці. Особливо це стосується сфери гуманітарного знання, адже інвестиції в ці дисципліни не передбачають швидкого повернення вкладених коштів. Такий стан речей виявляється в постійному скороченні штатів академічних установ, зменшенні державного замовлення для вищих навчальних закладів, в погіршенні становища регіональних наукових установ тощо. Досить цинічним є те, що ці процеси відбуваються на тлі активної пропаганди «патріотичного виховання», «національної свідомості» тощо.

Окреслені проблеми ставлять нові завдання перед науковою спільнотою. Для виходу з цього становища повинні відбутись значні зміни і в самому науковому середовищі, що має позбутися академічної елітарності, ізолюваності, активно відповідати на запити суспільства. Взаємозв'язок «наука – суспільство» в повній мірі може бути реалізований на базі об'єктів культурної та природної спадщини, що можуть стати не тільки предметом вивчення науки про культурне і природне різноманіття, але і засобом комунікації, навчання, дозвілля, збагачення культурного досвіду.

Виходячи з позиції, що інвестиції в гуманітарне знання та освіту є інвестиціями в майбутнє, з позиції, що зневага до досліджень в галузі історії розвитку людини та її культури призводить до ще глибшої дегуманізації суспільства, ми констатуємо необхідність розвитку цих знань та їх популяризацію, особливо у сучасний, кризовий момент.

Міжнародна конференція «Людина і ландшафт» має стати першим кроком до інтеграції вітчизняних досліджень у загальний європейський простір, що відображається в основних завданнях, висунутих організаторами:

- подолання дискретності сучасної науки, що затиснена в рамки офіційних установ і через високу спеціалізацію досліджень стає все більш ізолюваною від суспільства;
- впровадження комплексного підходу до вивчення історичних явищ з використанням методів різних природничих та гуманітарних наук (археологія, етнологія, геологія, екологія тощо);
- проведення комплексних досліджень давніх суспільств з метою розкриття взаємостосунків людських спільнот між собою та з оточуючим середовищем на різних етапах історичного розвитку.

Основними джерелами таких досліджень є аналіз решток життєдіяльності давніх суспільств в зв'язку з етнографічними спостереженнями та вивченнями давніх екологічних систем.

За ініціативи Кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету та Центру палеоетнологічних досліджень утворено Організаційний комітет міжнародної наукової конференції «Людина і ландшафт». До участі у конференції запрошені спеціалісти з університетських центрів та наукових установ Франції, Бельгії, Швейцарії, Польщі, Білорусі, Грузії тощо. Серед українських наукових установ запрошені представники Інституту археології НАН України, Києво-Могилянської академії, Інституту геології КНУ імені Т. Шевченка, Інституту зоології НАН України, Національного природничого музею НАН України, університетів Одеси, Харкова, Чернігова

тощо.

На конференції планується висвітлити результати археологічних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, в тому числі – наслідки творчої міжнародної співпраці на базі археологічних пам'яток України.

Сама конференція стане виключною можливістю для створення системи обміну інформацією та досвідом у дослідженнях пам'яток первісності на території Європи, запровадженням передових методик фіксації та опису археологічного матеріалу, включенням археологічної спадщини України у загальноєвропейську систему досліджень. Важливого значення має участь у цьому заході вітчизняних студентів – майбутніх археологів, геологів, біологів – що сприятиме підвищенню їхнього рівня знань, розвитку мобільності під час навчання та знайомство з сучасним теоретичним та практичним надбанням європейської науки. З точки зору суспільної користі, конференція буде сприяти репрезентації вітчизняної культурної і природної спадщини на європейському рівні.

Члени оргкомітету

П.С. Шидловський, Є.В. Синиця

PREFACE

In cases of armed conflict, foreign occupation of the country's part, protracted economic and political crisis society may have a mistaken opinion about inopportuneness of ancient cultures study and conduction of difficult interdisciplinary researches. However, in our opinion, the realization of international conference dedicated to relations of human and nature in ancient times is a significant event in this complicated times for Ukraine and world community. It is significant not only because of the processes that have been occurring in our country but also in view of the challenges facing the international scientific community in our time.

Scientists, especially those, who carries out the research in the field of social relations development and ecology from the earliest times, simply cannot stand aside of global problems, especially when these processes are relevant to their professional interests. Identification of patterns of interaction between the environment and human is especially important on the background of prominent climate changes occurring on Earth right now.

The danger of dehumanization of society in conditions of economic and political problems developing in military conflicts time after time is the next powerful challenge of modernity. Such social instability undoubtedly has an affect on the overall psychological state of people. Human as a social being, apart from instinctual needs, has also cultural, satisfied by nonfood production. If cultural needs are not satisfied in time with the quality product, society begins to consume substitute — propaganda stamps, primarily aimed at reduction of the ability to think independently, critically. This leads to the total dehumanization of society, which is guided mainly by irrational motives. Such society very quickly becomes passive, aggressive and lose viability. It is clear that the response to these processes should be an increase of role of the scientific and educational segment because scientists and teachers are responsible for the level of education of citizens.

Protection of the archaeological heritage is another significant problem of our time. In conditions of modern privatization processes, rapid development of building and man-caused pressure on the landscape, the problem of preservation of cultural heritage requires state and public intervention in view of the possibility of representing the history and culture of Ukraine in today's globalized world. This is especially true for sites belonging to the earliest stages of human and society development — prehistoric era. Firstly, because archaeological objects belong to the common heritage of humankind and carry information about the development of our species and its culture in general. Secondly, they are not renewable. In a case of destruction of the site or its part, information that could be extracted from the "Archaeological Chronicle" becomes practically lost forever.

Unfortunately, objects of the earliest epochs of the cultural development are the most vulnerable to anthropogenic pressure. They have mostly undergone significant changes because of landscape transformations, damage by the next generations of citizens, industrial and communication processes. Certain secondary "social weight" gives slightly distorted social demand "in archeology." Prehistoric Sites don't carry data related to the formation of modern

ethnic groups or countries, so there is a considerable risk of neglecting these objects by the administrative structures and government policy in general.

However, because of this reason archaeology of prehistory cause an interest among the society: it reveals information about origin and evolution of culture, an occurrence of labor activity, the formation of specificity of human behavior, explain origins of civilized history and demonstrate adaptive features of human species.

The process of integration of Ukraine into the European Community requires an adequate change of the protection system of archaeological heritage, both the legal and the administrative levels. Recently presented by the Ministry of Culture of Ukraine project of the Law about "Protection and Preservation of Immovable Cultural Heritage" not only far from European legal norms, but creates preconditions of elimination of the existing system that has been forming with the rise of independent Ukraine. Fears that the state responsibility to society declared in the law in the field of cultural heritage will be only declarative are very reasonable.

Often state attaching the works of previous eras to own history, thus state appropriate a right of authorship or ownership on creations of all mankind value. Although in reality, everything looks different. The state assumes a liability for the preservation of the cultural heritage of humanity. "Each State ... recognizes that the duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage ... situated on its territory, belongs primarily to that State" (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage; Paris, 16 November 1972). From the moral and ethical point of view, as the Egyptian government has no right to dispose of local ancient antiquities at its own discretion, the state agencies of Ukraine have no rights to resolve the fate of Trypillian settlements, committing a crime against humanity interests in this case. However, for our country it is an everyday occurrence when political power (not eternal) guided by financial or lobby (this day's) interests decide an issue of the expediency of ancient site existence.

The unsatisfactory condition in the field of protection of ancient sites and disregard of the administrative structures form a national opinion about unnecessary of archaeologists as scientists for the state and society. Without a doubt, this affects both the public consciousness and public policy in the field of research funding in this area. The economic and financial crisis negatively affect the most "non-profit" sectors — culture, science, education. This applies particularly to areas of human knowledge because investments in these disciplines do not provide a rapid return of invested funds. This situation expresses itself in constant staff reduction in academic institutions, reduction of state order for universities, deterioration of the condition of local science organizations etc. It is cynical that these processes take place on the background of active promotion of "patriotic education", "national consciousness" and so on.

Designated problems put new challenges for the scientific community. To change this situation should occur significant changes in the scientific community, which has to get rid of academic elitism, isolation, should actively respond to the demands of society. The relationship of science and society can be fully implemented based on objects of cultural and natural heritage, which may be not only the subject of study of cultural and natural diversity science but also communication, education, entertainment device, an instrument of enriching the cultural experience.

International conference “Human and Landscape” will be the first step towards the integration of national research into the overall European space, which displaying tasks put forward by the organizers:

— overcoming of discreteness of modern science, restrained in the framework of official institutions and because of its high specialization of researches, science becomes increasingly isolated from society;

— implementation of an integrated approach to the study of historical events using various methods of natural and human sciences (archaeology, ethnology, geology, ecology etc.);

— conduct comprehensive researches of ancient societies to demonstrate relationships between human communities and with the environment at different stages of historical development. The main source of such researches is an analysis of vital activity remains of ancient societies in connection with ethnographic observations and the study of ancient ecosystems.

Due to the initiative of Department of Archaeology and Museology of the Historical faculty of Kyiv National University and Center of Paleoethnological Researches the Organizing committee of international scientific conference "Human and landscape" was created. To take part in a conference invited specialists from university centers and scientific establishments of France, Belgium, Switzerland, Poland, Belarus, Georgia etc. Among Ukrainian scientific establishments invited representatives of Institute of archaeology of NAS of Ukraine, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Institute of the geology of Kyiv National University, Institute of zoology of NAS of Ukraine, National Natural History Museum of NAS of Ukraine, universities of Odesa, Kharkiv, Chernihiv etc. Conference will highlight the results of archaeological investigations of national and foreign scientists, including consequences of international cooperation based on archaeological localities of Ukraine.

The conference itself will be an exceptional opportunity to create a system of information and experience exchange, in researches about European prehistoric sites, to introduce up-to-date methodologies of fixation and description of archaeological material and to promote the Ukrainian archaeological heritage in the European system of research. An important value is the participation of Ukrainian students in this event, in archaeology, geology and biology, that will help to develop their knowledge about current theoretical and practical research of European science and promote their international mobility during their academic experiences. In terms of public benefit, the conference will help to represent the Ukrainian cultural and natural heritage at a European level.

Members of Organizing Committee

Pavlo S. Shydlovskiy, Yevgen V. Synytsia

**ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ «Людина та ландшафт»
THE PROGRAM of the CONFERENCE “Human & Landscape”**

Україна 01601, Київ, вул. Володимирська, 60, Червоний корпус, ауд. 349
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Volodymyrska, 60, room 349, Red building, Kyiv, Ukraine
Taras Shevchenko National University of Kyiv

3 лютого / February 3, 2016, 11.00 – 13.00

Пленарне засідання / Plenary session

Відкриття конференції / Opening

Привітання / Greetings

Декан історичного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка проф. **Патриляк І.К.**

The Dean of the Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Professor **Patryliak I.K.**

Завідувач кафедри археології та музеєзнавства Київського національного
університету імені Тараса Шевченка проф. Терпиловський Р.В.

The Chief of the Department of Archaeology and Museum Studies,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Professor **Terpylovskiy R.V.**

Завідувач відділу археології кам'яної доби Інституту археології
НАН України проф. **Залізник Л.Л.**

The Head of the Department of the Stone Age Archaeology,
Institute of Archaeology NAS of Ukraine, Professor **Zalizniak L.L.**

3 лютого / February 3, 14.00 – 18.00

Секція 1: Історія, теорія та методи просторової археології

Section 1: History, theory, and methods of spatial archeology

C

- Ігор Цеунов (Київ).** Дослідження просторової структури пам'яток доби 23
палеоліту М.Я. Рудинським наприкінці 20-х - на поч. 30-х рр. XX ст.
Igor Tseunov (Kyiv). Spatial structure investigations of Palaeolithic sites by
M. Rudynskiy at the end of 20th – beginning 30th XX
- Олена Сминтина (Одеса).** Географічний підхід в первісній археології: зміна 24
парадигм на рубежі XX –XXI століть
Olena Smyntyna (Odesa). Geographical approach in prehistoric archaeology:
change of paradigms at the turn of the 20th – 21st centuries
- Валерій Манько (Київ).** Розвиток неолітичних культур на території України: 25
подолання запрограмованості на певний тип ландшафту
Valerij Manko (Kyiv). The development of Neolithic cultures on the territory of
Ukraine: overcoming the determination for a certain type of landscape
- Aleksandr Diachenko (Cherkasy).** Site catchment analysis: an overview 27
Олександр Дяченко (Черкаси). Сайт-кетчмент аналіз : огляд
- Sławomir Kadrow (Krakow).** 4th millennium BC in SE Poland - environment, 28
settlement, economy and society
Славомір Кадров (Краків). 4-е тисячоліття до н.е. в південно-східній Польщі :
середовище, поселення, економіка та суспільство
- Жанна Матвіїшина, Сергій Дорошкевич, Анатолій Кушнір (Київ).** 29
Палеоландшафтні дані про умови проживання людини у енеоліті – бронзі в
межах сучасного лісостепу України
Zhanna Matviishyna, Serhiy Doroshkevych, Anatolii Kushnir (Kyiv).
Paleolandscape data on human living conditions in Eneolithic – Bronze Age within
territory of modern forest-steppic Ukraine
- Любов Самойленко, Надія Сокольчук (Київ).** Ландшафт, людина і музейна 31
справа
Liubov Samoilenko, Nadiya Sokolchuk (Kyiv). Landscape, Human and Museology
- Олександр Бейдик, Ірина Лазарук (Київ).** Національна та світова археологія в 32
таблицях Шульте
Olexandr Beidyk, Iryna Lazaruk (Kyiv). National and world archeology in the
Schulte tables

4 лютого / February 4, 10.00 – 15.00

Секція 2: Взаємодія природи та суспільства в плейстоцені
Section 2: The interaction between nature and society in Pleistocene

	С
Жанна Матвіїшина, Сергій Кармазиненко (Київ). Палеогеографія палеолітичних місцезнаходжень в районі хребта Великий Шолес в Закарпатті Zhanna Matviishyna, Serhij Karmazynenko (Kyiv). The Paleogeography of the Palaeolithic locations at the Velykyj Sholes ridge area, Transcarpathia	33
Ксенія Бондар, Ж. Тимофєєва, Сергій Рижов (Київ). Магнітні дослідження на палеолітичних стоянках хребта Великий Шолес на Закарпатті Ksenia Bondar, Zh. Tymofeieva, Serhii Ryzhov (Kyiv). Magnetic measurements on Palaeolithic sites at Velykyj Sholes ridge in Transcarpathia	35
Леонід Залізняк (Київ). "Неандертальський" яр мустьєрської стоянки Андріївка 4 на Кіровоградщині Leonid Zalizniak (Kyiv). "Neanderthalian" ravine of the Mousterian Andriivka 4 site near by Novomyrhorod town	37
Олександр Нездолій (Київ). Стоянка Коробчине-курган у системі палеоландшафту басейну Великої Висі Oleksandr Nezdolij (Kyiv). Korobchino-kurhan site in the system of Velykat Vys Basin paleolandscape	39
Денис Ветров (Київ). Стратегія розміщення граветських стоянок Центральної України Denis Vietrov (Kyiv). The location strategy of the Gravettian sites in Central Ukraine	40
Олеся Кононенко (Київ). Господарча специфіка верхньопалеолітичної стоянки Радомишль I Olesia Kononenko (Kyiv). Economic specifics of the Upper Palaeolithic site Radomishl' I	41
Laëtitia Demay, Marylène Patou-Mathis, Stéphane Péan (Paris), Gennadyi A. Khlopachev, Mikhail V. Sablin (St. Petersburg). From mammoth to fox: identification of Eliseevichi 1 within the occupations of the Desna valley Від мамонта до лисиці: археозоологічні визначення стоянки Єлисеєвичі I в контексті пам'яток долини Десни	42
Laurent Crepin, Laurent Chiotti, Henry-Gambier Dominique, Roland Nespoulet (Paris). What's new since 50 years? Focus on zooarchaeological studies in the Final Gravettian of Abri Pataud (France) Що нового за 50 років? Фокус на зооархеологічних дослідженнях фінального гравету в Абрі Пато (Франція)	43
Діана Дудник (Київ). Етапи дослідження Межиріцької стоянки Diana Dudnik (Kyiv). Stages of research of Mezhyrich site	44

- Stéphane Péan (Paris), Dmytro Nuzhnyi, Pavlo Shydlovskiy (Kyiv).** Large mammal exploitation during the Epigravettian at Semenivka 1, 2, 3 and Mezhyrich 45
Стефан Пеан (Париж), Дмитро Нужний, Павло Шидловський (Київ). Використання великих ссавців на епіграветських стоянках Семенівка 1, 2, 3 та Межиріч
- Чимирис Маргарита (Київ).** Порівняльний аналіз плейстоценової фауни 46
України на прикладі поселень Гінці, Добраничівка, Межиріч та Мізин
- Chumyrys Margaryta (Kyiv).** Comparative Analysis of the Pleistocene Fauna of 46
Ukraine at the Example of Hinci, Dobranychivka, Mezhyrich and Mizyn Settlements
- Лілія Попова (Київ).** Вимирання мамонтової фауни та феномен «червоної 47
королеви»
- Lilia Popova (Kyiv).** Extinction of the Mammoth fauna and the Red Queen 47
phenomenon
- Олександра Кротова (Київ).** Культурні адаптації верхньопалеолітичних 48
мисливців Азово-Чорноморських степів
- Oleksandra Krotova (Kyiv).** Cultural adaptations of Upper Palaeolithic hunters of 48
North Azov-Black Sea steppes
- Ігор Піструїл (Одеса).** Адаптація первісних мисливців до життя в 50
перигляціальних степах (на прикладі верхньопалеолітичних пам'яток долини р.Бакшали)
- Igor Pistruil (Odesa).** Adaptation of prehistoric hunters to life in periglacial plains 50
(case of study: Upper Palaeolithic sites of Bakshala River valley)
- Ірина Сніжко (Харків).** Реконструкція палеокліматичних умов життя давнього 51
населення на стоянці біля с. Кам'янка Харківської обл.
- Iryna Snizhko (Kharkiv).** Reconstruction of paleoclimatic life conditions of 51
prehistoric population at the site near Kamyanka village, Kharkiv region
- Guram Chkhatarashvili (Batumi).** Final Upper Palaeolithic assamblages from 52
South Caucasus (Dzudzuana Cave)
- Гурам Чхатарашвілі (Батумі).** Фінальнопалеолітичні комплекси Південного 52
Кавказу (печера Дзудзуана)
- Дмитро Ступак (Київ).** Платівчасті відщепи, як індикатор ефективності 53
платівчастого розколювання (на матеріалах фінального палеоліту – мезоліту
Українського Полісся)
- Dmytro Stupak (Kyiv).** Blade-like flakes, as an indicator of the efficiency of blades 53
knapping (based on the Final Palaeolithic - Mesolithic of Ukrainian Polissya)
- Аляксандр Вашанаў, Віталій Ашэйчык (Мінськ).** Мезалітычныя матэрыялы 57
са стаянкі Бялая Сарока 1 на беларуска-ўкраінскім памежжы
- Aleksander Vashanav, Vitalij Asheichyk (Minsk).** Mesolithic materials from 57
Bielaja Saroka 1 site on the Belarus-Ukraine borderland
- Павло Шидловський (Київ).** Ландшафтні зміни в Середньому Подніпров'ї на 55
межі плейстоцену – голоцену: археологічні свідчення
- Pavlo Shydlovskiy (Kyiv).** Landscape changes in Middle Dnieper region on the 55
border of Pleistocene – Holocene : archaeological evidences

4 лютого / February 4, 16.00 – 18.00

Lecture:

Albert Hafner. (University of Bern, Institute of Archaeological Sciences, Department of Prehistoric Archaeology, **Bern**) :
Archaeology in Switzerland between lakes and mountains

Альберт Хафнер. (Бернський університет, Інститут археологічних досліджень, відділ первісної археології, **Берн**) :
Археологія у Швейцарії : між озерами та горами

17.00 – 18.00 – Дискусія / Discussion

5 лютого / February 5, 10.00 – 14.00

**Секція 3. Культурна адаптація до навколишнього середовища
в ранньому голоцені
Section 3. Cultural adaptation to natural conditions
in the Early Holocene**

C

- Ольга Демченко (Одеса).** Природне середовище та культурна адаптація первісного населення Дніпровського Надпоріжжя в пізньому мезоліті – ранньому неоліті 58
Olga Demchenko (Odesa). The natural environment and cultural adaptation of the prehistoric population of Dnieper Nadporizhzhya in the Late Mesolithic - Early Neolithic
- Дмитро Гаскевич (Київ).** Морський шлях неолітизації Північного Причорномор'я: потенційні можливості та географічні обмеження 59
Dmytro Gaskevych (Kyiv). A maritime way of Neolithization of the Northern Pontic area: potential capabilities and geographical limitations
- Jakub Rogoziński (Rzeszow).** A new interpretational possibilities of the neolithic cultural landscape in the Sandomierz Basin 61
Якуб Рогозінські (Жешув). Нові інтерпретаційні можливості неолітичного культурного ландшафту на теренах Сандомирської Улоговини
- Дмитро Кіосак (Одеса).** Простір і час для взаємодії в пізньому неоліті Побужжя 62
Dmytro Kiosak (Odesa). Space and time for interaction in the Late Neolithic of Southern Bough region
- Марта Андрійович (Київ).** Реконструкція ландшафту Дніпра в контексті дослідження неолітичних могильників 63
Marta Andriiovych (Kyiv). Dnieper landscape rehabilitation in the context of the study of Neolithic cemeteries
- Андрій Сорокун (Київ).** Неолітичні поселення з високою топографією в Середньому Подніпров'ї 64
Andrij Sorokun (Kyiv). Neolithic settlements with high topography in the Middle Dnieper region
- Наталія Михайлова (Київ).** Свідоцтва культу оленя первісних мисливців Півночі Євразії у контексті ландшафту 65
Natalia Mykhailova (Kyiv). Evidences of the Deer Cult of Northern Eurasia prehistoric hunters in the landscape context
- Слесарєв Євгеній (Київ).** Природні умови розселення ранньотрипільських племен на Середньому Дністрі 67
Sliesariev Yevhenii (Kyiv). Natural conditions of early trypillian tribes settling in the Middle Dniester
- Дмитро Черновол (Київ).** Поселення трипільської культури Бернашівка 1 68
Dmytro Chernovol (Kyiv). The settlement of Trypillia culture Bernashivka I

5 лютого / February 5, 15.00 – 19.00

Секція 4. Розвиток землеробських та скотарських культур

Section 5. Development of agricultural and pastoral cultures

- Іван Радомський (Київ).** Планіграфічний аналіз кам'яного інвентарю трипільського поселення Ожеве-острів 69
Ivan Radomskiy (Kyiv). Spatial organization of the stone implements from Trypillian settlement Ozheve-ostriv
- Пічкур Євген (Київ).** До питання про фактор сировини в кременеобробній індустрії трипільської культури (на матеріалах Буго-Дніпровського межиріччя) 70
Pichkur Yevgen (Kyiv). To the question about the raw material factor in lithic industry of Trypillia culture (on the materials of Bug-Dnieper interriver)
- Марія Лобанова (Одеса).** Моделі розселення трипільського населення в Північно-Західному Причорномор'ї 72
Mariia Lobanova (Odesa). Settlement pattern of Trypillian population in North-Western Pontic area
- Дмитро Вертелецький (Жешув).** Розселення трипільської культури на етапі С-II в системі геоморфології Волинської Височини 73
Dmytro Verteletskiy (Rzeszow). Settling of Trypillian tribes on the C II stage within the system of geomorphology of Volyn Upland
- Олександр Кириленко (Київ), Олександр Дяченко (Черкаси).** Просторова поведінка пізньотрипільського населення Київського Подніпров'я на етапах С I – С II 74
Oleksandr Kyulenko (Kyiv), Oleksandr Diachenko (Cherkasy). Spatial behavior of the Late Trypillian population in the Kyiv Dnieper region of C I – C II stages
- Łukasz Sarkowicz (Rzeszow).** A sociological approach to the cultural change during C II period. Environmental or ideological changes (or both)? 75
Лукаш Сарковіч (Жешув). Соціологічний підхід у дослідженні культурних змін протягом етапу С II. Екологічні чи ідеологічні зміни (або обидва)?
- Сергій Теліженко (Луцьк), Євгенія Яніш (Київ).** Між морем та горами. Стратегія господарської діяльності населення Гірського Криму в енеоліті 76
Serhij Telizhenko (Lutsk), Yevhenia Yanish (Kyiv). Between the sea and the mountains. The strategy of economic activity of the Crimea Mountain population in Chalcolithic

- Dariusz Król (Rzeszow).** Territorial and communication meanings? Natural and cultural landscape context of dispersion of TRB long barrows in Vistula and Oder Basin 78
- Даріуш Крол (Жешув).** Територіальне та комунікаційне значення? Поширення гробниць КЛП в басейні Вісли і Одера на тлі природного і культурного ландшафту
- Василь Пустовалов (Київ).** Особливості топографії поселень Середньодніпровської культури 79
- Vasyl Pustovalov (Kyiv).** Topographical Features of settlements of the Middle Dnieper culture
- Сергій Лисенко (Київ).** Екологічна основа тшинецького культурного кола 81
- Sergey Lysenko (Kyiv).** Ecological base of Trzciniac of cultural circle
- Жанна Матвіїшина, Сергій Лисенко (Київ), Олександр Пархоменко (Чернігів).** Палеопедологічні дослідження Буківнянського могильника 82
- Zhanna Matviishyna, Serhij Lysenko (Kyiv), Olexandr Parhomenko (Chernihiv).** Paleopedological researches of Bukivna cemetery
- Павло Боровець (Київ).** Картографія знахідок мечів та їх ливарних форм в Північному Причорномор'ї періоду фінальної бронзи (XVII-X ст. до н.е.) 83
- Borovets Pavlo (Kyiv).** Cartography of swords and their moulds findings in the northern Black Sea region of the late bronze period (XVII-X B.C.)
- Євген Синиця (Київ).** "Кущі поселень" у східноєвропейських археологічних культурах I тис. н.е.: інтерпретаційна модель та археологічні реалії (до постановки проблеми) 84
- Yevgen Synytsia (Kyiv).** "Bushes of the settlements" in Eastern European archaeological cultures 1st mill. BC.: archaeological interpretive model and reality (to the formulation of the problem)

6 лютого / February 6, 11.00

Екскурсія до музеїв м. Києва

Excursion

Етапи дослідження Межиріцької стоянки

Перші розкопи Межиріцької стоянки відбулися півстоліття тому, 1966р., і продовжуються зараз. За цей період було виявлено 4 житла, та повністю досліджено 3 з них, також виявлено та досліджено господарсько-побутові комплекси довкола житл.

Розкопки проводилися як вітчизняними вченими, такими як І.Г. Підоплічко, М.І. Гладких, Н.Л. Корнієць, Д.Ю. Нужний, П.С. Шидловський, так і за участі зарубіжних колег зі США, Франції та Росії. Спільні експедиції із залученням науковців різного спрямування дали змогу застосувати декілька методів дослідження, що сприяло розширенню знання про стоянку, кам'яну індустрію мисливців на мамонтів, здійснити історичні та архітектурні реконструкції, вивчити флору та фауну цієї території. Були застосовані такі методи, як флотація, електромагнітне дослідження, використано електронний теодоліт та ін.

Результати досліджень дали змогу описати природно-кліматичні умови льодовикового періоду 15 тис. років тому, визначити абсолютне датування пам'ятки, встановити тип поселення, дослідити технологію виготовлення знарядь праці та визначити її як епігравет та ін.

Зараз розкопана значна територія стоянки, проводяться дослідження господарсько-побутових комплексів (6 та 7 яма). Існує також проблема збереження 4 житла. Так як це житло зберігалося в культурному шарі для експозиції в музеї на території стоянки, який не був збудований. Житло зазнало значної руйнації внаслідок аварії ангару на вандалізму, тому потребує консервації.

Stages of research of Mezhyrich site

The first excavations of Mezhyrich site occurred half a century ago, in 1966 and continues now. During this period, scientists found here four dwellings and fully explored three of them. In addition, household complex around dwellings was explored too.

Excavations conducted by national scientists such as I. Pidoplichko, M. Gladkyh, N. Korniets, D. Nuzhnyy, P. Shidlovskiy with the participation of foreign colleagues from the USA, France and Russia. Joint expeditions with researches of various scientific directions allowed applying several research methods, which improved the expansion of knowledge about the site, lithic industry of mammoth hunters, historical and architectural reconstruction; explore the flora and fauna of this area. Also, scientists used techniques such as flotation, electromagnetic research, electronic theodolite measurement and others.

The results of research gave a possibility to describe the climatic conditions of the Ice Age 15 000 years ago. Special exploration helped to determine the absolute dating of the site, set the type of settlement, explore the technique of making tools and define it as the epigravettian and others.

Excavations of the site continue today. Scientists studying details of 6 and 7 pits. The problem of conservation of the fourth dwelling is still relevant.

СПИСОК УЧАСНИКІВ
LIST OF PARTICIPANTS

- Andrijovych Marta
Андрійович Марта
Master student, Department of Archaeology and Museum Studies, Historical Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
Студентка 2 курсу ОКР Магістр археології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ martenya@gmail.com
- Asheichyk Vitalij
Ашэйчык Віталій
Junior researcher, Institute of History, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk (Belarus)
малодшы навуковы супрацоўнік, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінськ (Білорусь)
- Beidyk Olexandr O.
Бейдик Олександр Олександрович
Doctor of Geographical Sciences; Professor, Department of Country Studies and Tourism, The Faculty of Geography, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
Доктор геогр. наук, професор кафедри країнознавства та туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ
- Bondar Ksenia M.
Бондар Ксенія
senior researcher, SEI "Institute of Geology", Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
ст.наук. співроб., ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ ks_bondar@ukr.net
- Borovets Pavlo G.
Боровець Павло Григорович
PhD student, Department of Archaeology and Museum Studies, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
Аспірант кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ
borovets1981@gmail.com
- Chernovol Dmytro K.
Черновол Дмитро Костянтинович
Researcher, Department of the Archaeology of Chalcolithic – Bronze Age, Institute of Archaeology NAS of Ukraine, Kyiv
Науковий співробітник відділу археології енеоліту – бронзового віку Інституту археології НАН України, Київ ch_d_k@ukr.net

Chiotti Laurent Чіотті Лоран	Assistant of Research, National Museum of Natural History, Abri Pataud, Paris (France) Асистент досліджень, Національний музей природничої історії, Абрі Пато, Париж (Франція)
Chkhatarashvili Guram Чхатарашвілі Гурам	Research worker, Department of Stone Age, Batumi Archaeological Museum; Phd student at Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi (Georgia) Науковий працівник, Відділ кам'яної доби, Археологічний музей Батумі, Аспірант, Батумський Державний Університет імені Шота Руставелі, Батумі (Грузія) gurami.chxa87@yahoo.com
Chymyrys Margaryta Чимирис Маргарита Володимирівна	Bachelor student, Historical faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv Студентка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ margochimiris@gmail.com
Crepin Laurent	Post-Doctoral, National Museum of Natural History, Paris (France) Пост-Доктор Національного музею природничої історії, Париж (Франція) l.crepin@mnhn.fr
Demay Laëtitia	PhD student Department of Prehistory, University of Liège (Belgium). Department of Prehistory, National Museum of Natural History, Paris (France) Аспірантка відділу преісторії, Університет м. Льєж (Бельгія). Відділ праісторії, Національний музей природничої історії, Париж (Франція) ldemay@mnhn.fr
Demchenko Olga V. Демченко Ольга Володимирівна	Leading specialist of the Department of archeology and ethnology of Ukraine, Faculty of History, I.Mechnikov Odessa National University Провідний фахівець кафедри археології та етнології України Історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Одеса olya.demchenko@mail.ru
Diachenko Aleksandr V.	PhD, scientific worker, Department of the Archaeology of Chalcolithic – Bronze Age, Institute of Archaeology NAS Ukraine, Kyiv
Дяченко Олександр Вікторович	К.і.н., науковий співробітник відділу археології енеоліту – бронзового віку Інституту археології НАН України, Київ oleksandr.diachenko@gmail.com
Doroshkevych Serhiy P.	Senior researcher, Department of paleogeography Institute of Geography of NAS of Ukraine, Kyiv
Дорошкевич Сергій Петрович	Старший науковий співробітник відділу палеогеографії Інституту географії НАН України, Київ

Dudnik Diana V. Дудник Діана Валентинівна	Bachelor student, Historical Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv Студентка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка dydnik11@meta.ua
Gaskevych Dmytro L. Гаскевич Дмитро Леонідович	PhD, scientific worker, Department of Archaeology of Stone Age, Institute of Archaeology NAS Ukraine, Kyiv К.і.н., науковий співробітник, відділу археології кам'яної доби Інституту археології НАН України, Київ gaskevych@i.ua
Hafner Albert Хафнер Альберт	Director of Institute of Archaeological Sciences, Department of Prehistoric Archaeology, University of Bern, Bern (Switzerland) Директор Інституту археологічних досліджень відділу первісної археології, Бернський університет, Берн (Швейцарія) albert.hafner@bluewin.ch
Henry-Gambier Dominique Генрі-Гамб'єр Домінік	Research Director, CNRS Bordeaux (France) Керівник досліджень, CNRS, Бордо (Франція)
Kadrow Sławomir Кадров Славомір	Prof. dr hab., Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Krakow (Poland) Професор, доктор габілітований, Інститут Археології та Етнології Польської Академії Наук, Краків (Польща) slawekkadrow@gmail.com
Karmazynenko Serhij P. Кармазиненко Сергій Петрович	PhD, senior researcher, Department of Paleogeography, Institute of Geography NAS Ukraine, Kyiv К. геогр. наук, старший науковий співробітник відділу палеогеографії Інституту географії НАН України karmazinenko@mail.ru
Khlopachev Gennadyi A. Хлопачев Генадій Олександрович	Chair of Department, Department of Archaeology, Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera), Saint-Petersburg (Russia) К.і.н., завідуючий відділом археології Музею антропології і етнографії ім. Петра Великого (Кунсткамера) С.Петербургу (Росія) gak@pochta.ru

Kiosak Dmytro V. Кіосак Дмитро Володимирович	PhD, Docent, Department of archaeology and ethnology I.I. Mechnikov Odessa National University, Odesa К.і.н., доцент кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Одеса dkiosak@ukr.net
Kovtun Anastasia S. Ковтун Анастасія Сергіївна	Bachelor Student, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv Студентка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка nastusha.k95@gmail.com
Kononenko Olesia M.	Junior scientific researcher, Department “Archaeological Museum” , Institute of Archaeology NAS Ukraine, Kyiv
Кононенко Олеся Миколаївна	м.н.с., відділу «Археологічний музей» Інституту археології НАН України, Київ Kononenko_OM@i.ua
Król Dariusz Кроп Даріуш	Assistant, Institute of Archaeology, University of Rzeszów, Rzeszów (Poland) Асистент Інституту Археології Жешувського Університету, Жешув (Польща) kroldr@gmail.com
Krotova Oleksandra Кротова Олександра Олександрівна	Doctor, Senior researcher, Department of Archaeology of Stone Age, Institute of Archaeology NAS Ukraine, Kyiv Д.і.н., старший науковий співробітник відділу археології кам'яної доби Інституту археології НАН України, Київ okrotova@ukr.net
Kushnir Anatolii S. Кушнір Анатолій Степанович	Junior scientific researcher , Department of Paleogeography, Institute of Geography NAS Ukraine, Kyiv Молодший науковий співробітник відділу палеогеографії Інституту географії НАН України kushnir.paleogeo@gmail.com
Kyrylenko Oleksandr S.	PhD student, Department of Archaeology and Museum Studies, Historical Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Кириленко Олександр Сергійович	Аспірант кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка kiryasi@ukr.net
Lazaruk Iryna A. Лазарук Ірина Анатоліївна	Master, Department of Country Studies and Tourism, The Faculty of Geography, Taras Shevchenko National University of Kyiv Магістр, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ ira_lazaruk@mail.ru

- Lobanova Mariia A.
Лобанова Марія Андріївна
Master student, Faculty of History, I.I. Mechnikov Odessa National University, Odesa
студентка 5 курсу (магістр) історичного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова, Одеса
mariahlobanova@gmail.com
- Loznytsia Tetiana I.
Лозниця Тетяна Іванівна
Senior laboratory assistant, Department of Archaeology and Museum Studies, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
старший лаборант кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
arch@univ.kiev.ua
- Lysenko Sergey D.
Лисенко Сергій Дмитрович
PhD, senior research worker, Department of the Archaeology of Chalcolithic – Bronze Age, Institute of Archaeology NAS Ukraine, Kyiv
К.і.н., старший науковий співробітник відділу археології енеоліту – бронзового віку ІА НАН України, Київ
suraganga@yandex.ru
- Lyzun Oleksii M.
Лизун Олексій Миколайович
PhD student, Department of Archaeology and Museum Studies, Historical Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Аспірант кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
oleksii.lyzun@gmail.com
- Manko Valerij O.
Манько Валерій Олександрович
PhD, Senior researcher, Department of the Crimean Archaeology, Institute of Archaeology NAS Ukraine, Kyiv
к.і.н., старший науковий співробітник, відділ археології Криму Інституту археології НАН України, Київ
valery_manko@yahoo.com
- Matviishyna Zhanna M.
Матвіїшина Жанна Миколаївна
Doctor of Geographical Sciences, Prof., Dean of Department of Paleogeography, Institute of Geography NAS Ukraine, Kyiv
Д. геогр. н., проф., Завідувач відділу палеогеографії Інституту географії НАН України, Київ
- Mukhailova Natalia
Михайлова Наталія
Research worker, Institute of Archaeology NAS Ukraine, Kyiv
Науковий співробітник відділу археології енеоліту – бронзового віку Інституту археології НАН України, Київ
- Nezdolij Alexander I.
Нездолій Олександр Іванович
Senior researcher, National historical and architectural museum «The Fortress of Kyiv»
Старший науковий співробітник Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», Київ
oleksandr_nezdolii@ukr.net

Nespoulet Roland	Lecturer, National Museum of Natural History, Paris (France)
Неспуле Ролан	Лектор, Національний музей природничої історії, Париж (Франція)
Nuzhnyi Dmytro	PhD, senior researcher, Department of Archaeology of Stone Age, Institute of Archaeology NAS Ukraine, Kyiv
	К.і.н., старший науковий співробітник відділу археології кам'яної доби Інституту археології НАН України, Київ nuzharch@ukr.net
Parhomenko Olexandr G.	PhD, Head of Department of Geography, Taras Shevchenko Chernihiv National pedagogical University, Chernihiv
Пархоменко Олександр Григорович	к.геогр.н., завідувач кафедри географії Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, Чернігів
Patou-Mathis Marylène	PhD, CNRS Research director, Department of Prehistory, National Museum of Natural History, Paris (France)
Пату-Матіс Марілен	PhD, CNRS дослідницький директор відділу Праісторії, Національний музей природничої історії, Париж (Франція)
	patmath@mnhn.fr
Patryliak Ivan K.	Professor, The Dean of the Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Патриляк Іван Казимирович	проф., Декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Réan Stéphane	PhD, University lecturer, Department of Prehistory, National Museum of Natural History, Paris (France)
Пеан Стефан	PhD, університетський лектор відділу преісторії Національного музею природничої історії, Париж (Франція)
	stpean@mnhn.fr
Pichkur Yevgen V.	Scientific researcher, Department “Archaeological Museum”, Institute of Archaeology NAS Ukraine, Kyiv
Пічкур Євген Вікторович	Науковий співробітник відділу «Археологічний музей» Інституту археології НАН України, Київ
	pichkur_e@ukr.net
Pistruil Igor V.	PhD, Research Officer, Odessa Archaeological Museum of NAS Ukraine, Odesa
Піструїл Ігор Володимирович	К.і.н., науковий співробітник Одеського археологічного музею НАН України, Одеса
	pistruiligor@ukr.net
Popova Lilia	Senior researcher, Institute of Geography, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
Попова Лилия	Старший науковий співробітник Інституту географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ
	belky_15@ukr.net

- Pustovalov Vasyl S. Master student, Department of Archaeology and Museum Studies, Historical Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
 Пустовалов Василь Сергійович Магістрант кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ
vskutafin@gmail.com
- Radomskiy Ivan S. PhD student, Department of Archaeology and Museum Studies, Historical Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
 Радомський Іван Сергійович Аспірант кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ
radomskijvano1812@gmail.com
- Rogoziński Jakub Assistant, Institute of Archaeology, University of Rzeszów, Rzeszów (Poland)
 Рогозінські Якуб Асистент Інституту Археології Жешувського Університету, Жешув (Польща)
- Ryzhov Serhii M. PhD, Associate professor, Department of Archaeology and Museum Studies, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
 Рижов Сергій Миколайович К.і.н., Доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ
- Sablin Mikhail V. PhD, Senior scientist, Zoological Institute of the Russian Academy, Saint-Petersburg (Russia)
 Саблін Михаїл К.і.н., старший науковий співробітник Зоологічного інституту РАН, С.-Петербург (Росія)
msablin@yandex.ru
- Samoilenko Liubov G. Chief of Archaeological Museum, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 Самойленко Любова Григорівна Директор Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка
- Sarkowicz Łukasz PhD student, University of Rzeszow, Rzeszow (Poland)
 Саркович Лукаш Аспірант Жешувського Університету, Жешув (Польща)
lukasardos@gmail.com

- Shydlovskiy Pavlo S. PhD, Associate professor, Department of Archaeology and Museum Studies, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
Шидловський Павло Сергійович
К.і.н., Доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ
pav.shy@gmail.com
- Sliesarev Yevgenii S. Master student, Department of Archaeology, National University "Kyiv-Mohyla Academy"
Слесарев Євгеній Сергійович
Студент магістеріуму відділення археології Національного університету «Києво-Могилянська академія»
slesarev.ye@gmail.com
- Smyntyna Olena V. Doctor of Sciences in History, Full Professor, Head of Department of Archaeology and Ethnology of Ukraine, Faculty of History of Odessa National I.I. Mechnikov University, Odesa
Сминтина Олена Валентинівна
Д.і.н., професор, зав. кафедрою археології та етнології України історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Одеса
smyntyna_olena@onu.edu.ua
- Snizhko Iryna A. Docent, **Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv**
Сніжко Ірина Анатоліївна
Доцент Українського державного університету залізничного транспорту, Харків
isnizhko@mail.ru
- Sokolchuk Nadiya **Specialist**, Department of Archaeology and Museum Studies, Faculty of History, **Taras Shevchenko National University of Kyiv**
Сокольчук Надія
Спеціаліст кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
- Sorokun Andriy A. Молодий науковий співробітник, Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Державної адміністрації Зони відчуження України Київ
Сорокун Андрій Анатолійович
Junior researcher of State scientific Center of Culture Heritage Defence
sorokun_a@i.ua
- Stupak Dmytro V. Scientific worker, Department of the Stone Age Archaeology, Institute of Archaeology NAS of Ukraine, Kyiv
Ступак Дмитро Вікторович
Науковий співробітник відділу археології кам'яної доби Інституту археології НАН України, Київ
stupak17@ukr.net

- Synytsia Yevgen V.
Синиця Євген
Валентинович
- PhD, Associate professor, Department of Archaeology and Museum Studies, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
- К.і.н., Доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ
sin@univ.kiev.ua
- Telizhenko Serhij A.
Теліженко Сергій
Анатолійович
- Institute of Archaeology NAS of Ukraine, Lutsk
- Інститут археології НАН України, Луцьк
telizharh@hotmail.com
- Terpylovskiy
Rostyslav V.
Терпиловський
Ростислав
Всеволодович
- Doctor of Sciences in History, Full Professor, Head of Department of Archaeology and Museum Studies, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
- д.і.н., професор, завідувач кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка
arch@univ.kiev.ua
- Tymofeieva Zhdana
Тимофеева Ждана
- 1st rang geologist DGP "Ukrgeophysics", Kyiv
- геолог 1 кат. ДГП «Укргеофізика», Київ
- Tseunov Igor A.
Цеунов Ігор
Андрійович
- PhD student of Archaeology Institute NAS Ukraine, Kyiv
- Аспірант Інституту археології НАН України, Київ
igortseunov@gmail.com
- Vashanav
Aleksander
Вашанаў
Аляксандр
- Junior researcher, Institute of History, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk (Belarus)
- малодшы навуковы супрацоўнік, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінськ
vashanau@gmail.com
- Verteletsky Dmytro
Yu.
Вертелецький
Дмитро Юрійович
- PhD student, Institute of Archaeology, University of Rzeszow, Rzeszow (Poland)
- Аспірант Інституту археології Жешувського Університету, Жешув (Польща)
verteletskyi.dmytro@gmail.com
- Vietrov Denis O.
Вєтров Денис
Олександрович
- PhD, Scientific worker, Department of the Stone Age Archaeology, Institute of Archaeology NAS of Ukraine, Kyiv
- К.і.н., науковий співробітник Інституту археології НАН України, Київ
vetrovd2479@gmail.com
- Yanish Yevhenia
Яніш Євгенія
- I. Shmalgauzen Institute of Zoology NAS Ukraine, Kyiv**
- Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, Київ

Zalizniak Leonid L.
Залізняк Леонід
Львович

Doctor of Sciences in History, Full Professor The Head of the
Department of the Stone Age Archaeology, Institute of Archaeology
NAS of Ukraine, Kyiv

Д.і.н., професор, завідувач відділу археології кам'яної доби
Інституту археології НАН України zaliznyakl@ukr.net

